

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

Хаитова Азиза Рузимаматовна

Аспирант

Научный руководитель:

Алимова Нодира Батырджановна

к.т.н., проф.

Ташкентский государственный

Технический университет имени Ислама Каримова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10279551>

К многочисленным вредоносным для окружающей среды и человека воздействиям, наносящим наибольший ущерб здоровью населения, относятся загрязнения водоемов промышленными и коммунально-бытовыми сточными водами, а проблема обеспечения качества очищенных сточных вод с каждым годом приобретает все большую актуальность [1]. Промышленные, хозяйственно-бытовые и ливневые сточные воды содержат масла, поверхностно-активные вещества, фенолы, пестициды, гербициды различные органические вещества, которые чрезвычайно вредны для человека и живой природы [2].

Системы очистки сточных вод — это сложные сет и инженерных сооружений для очистки городских, бытовых, промышленных и поверхностных сточных вод (ливневых). Различные городские службы вод о снабжения могут использовать отдельные или общие системы водоотведения, но во всех случаях системы водоотведения являются важным элементом поддержания санитарно-эпидемиологического благополучия и экологического баланса населенных пунктов.

Мы также предлагаем широкий спектр оборудования для комплексного измерения качества воды, включая анализаторы промышленных сточных вод, много параметрические зонды, портативные пробоотборники, стационарные пробоотборники и измерительные блоки. Эти приборы оснащены специальным программным обеспечением для передачи данных через спутник или мобильный телефон. Экономия за на станциях очистки сточных вод расходуется значительная часть энергии. Более половины энергии расходуется на аэрацию-этап биологической очистки [4]. Автоматический мониторинг датчиков в камерах растворенного кислорода и азота может снизить за траты на электроэнергию натрать при одновременному лучше ни и качества очистки.

Быстрое развитие промышленности привлекло необходимость и предотвращения негативного воздействия промышленных сточных вод на водные объекты [3]. Чрезвычайно разнообразный состав, характеристики и скорость потока промышленных сточных вод требуют применения специализированных методов и очистных сооружений.

Существует три основных типа установок для очистки сточных вод

- 1) Локальные(цеховые);
- 2) Общие (промышленные установки);
- 3) районные, муниципальные.

Рис.1. Классификация очистных сооружений

Крупные промышленные предприятия обычно производят сточные воды различного качества, для очистки которых строятся различные канализационные системы. Каждая система может иметь свои локальные сооружения, где ПДК смеси загрязняющих веществ, поступающих в канализацию вместе с промышленной и бытовой водой, не превышает концентраций, разрешенных для очистных сооружений бытовых сточных вод.

Количество и состав сточных вод зависит от типа производства. Для определения качества воды проводятся физические, химические, бактериологические, биологические и технологические анализы. Рис.2

Рис.2. Классификация методов анализа сточных вод

Сложность решения проблем очистки сточных и природных вод обусловлена сложностью лежащих в их основе физических и биохимических процессов, а также очень высоким и капитальными затратами на строительство очистных сооружений и отдельных объектов [5]. Строительство комплексов, предназначенных для биохимической очистки (БОС), очень дорого, но только БОС может тщательно очистить большие объёмы воды от органических веществ до концентраций, требуемых стандартами.

Одним из способов достижения этой цели является непрерывная автоматическая регулировка (контроль) процесса водоподготовки. Регулируя характерные количественные и качественные параметры, можно эксплуатировать очистные сооружения при проектной нагрузке, в некоторых случаях превышающей, и при этом обеспечивать подачу воды требуемого качества.

Поняли, что во многих случаях следует сточные воды доочищать. Вспомогательные помещения используются только на крупные очистные сооружения. Видов очистных сооружений существует достаточно много: городские, локальные, ливневые и пр. Все они предназначены для различных объёмов сточных вод и мест их использования. Жизненный цикл очистных сооружений можно разделить на 3 этапа: проектирование, монтаж и обслуживание.

Использованная литература:

1. Справочник по очистке природных сточных вод/Jal. II. Поль, Я.Я. Кару, Х.А. Мельдер, Б.Н. Репин; М.: Высшая школа, 1994.-336с.: ил.
2. Яковлев С.В. Карюхина Т.А. Биохимические процессы в очистке сточных вод. - М.: Стройиздат, 1980. -200с., ил.
3. Водоотводящие системы промышленных предприятий: Учеб. для вузов / С.В. Яковлев, Я.А. Карелин, Ю.М. Ласков, Ю.В. Воронов; под ред. С. Яковлева. М.: Стройиздат, 1990. - 511с.: ил.
4. Николадзе Г.И. Водоснабжение: Уч. для техникумов, - переруб. и дополн. - М.: Стройиздат, 1989-496с., ил.
5. Проскуряков В.А., Шмидт Л.И. Очистка сточных вод в химической промышленности. Л.: Химия, 1977-380 с.

